

- Hydrogen sulfide and nitric oxide interactions in inflammation. Nitric Oxide, 41, 38-47.
7. Regeda-Furdychko M. M. The influence of thiotriazoline on the indicators of nitric oxide under the condition of experimental contact dermatitis and experimental pneumonia. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(2):35-40.
8. Schmidt H. H. W. Determination of Nitrite and Nitrate in Culture Media. Acta Biochemica 1995. No. 2.P. 323-327.
9. Sumbaev VV., Yasinskaya IM Influence of DDT on activity of nitric oxide synthase in the rats' liver, lungs and brain. Contemporary problems of toxicology. 2000. No. 3. P. 3-7.
- Впервые поступила в редакцию 05.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 577.57.052

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188248>

ВМІСТ РИБОФЛАВІНУ І ЛЮМІХРОМУ В МОЗКУ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Федорко Н.Л., Козлик К. О., Петров С.А.

*Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
nataliafedorko.biochemistry@gmail.com*

СОДЕРЖАНИЕ РИБОФЛАВИНА И ЛЮМИХРОМА В МОЗГЕ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Федорко Н.Л., Козлик К. А., Петров С.А.

*Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса
nataliafedorko.biochemistry@gmail.com*

THE CONTENT OF RIBOFLAVIN AND LUMICHROME IN THE BRAIN OF RATS OF DIFFERENT AGES

Fedorko N.L., Kozlik K.O., Petrov S.A.

*Mechnikov National University, Odessa,
nataliafedorko.biochemistry@gmail.com*

Summary/Резюме

The aging process is a programmed component of the development of any organism. In ontogenesis, there is a redistribution in substrates, metabolites, and the intensity of metabolism changes. At the same time, the body is adapting to these changes, the nature of the formation of intracellular homeostasis changes, which can be accompanied by the disintegration of metabolism and a decrease in the adaptive capacity of the body. Riboflavin plays a key role in energy metabolism, as well as in the metabolism of fats, ketone bodies, carbohydrates and proteins. Its coenzyme forms and enzymes involved in the formation of flavin nucleotides are well known, but catabolism of riboflavin to non-coenzymatic forms, and the fate of the rest in metabolism is not viable, which is directly relevant.

In the work content is defined riboflavin and its non-coenzymatic form — lumichrome, were included in the brain cells: great pimple, cerebellum, stovbur, bark of the eyelids of the different eyelids. It has been established that the age of riboflavin changes in all doslidzhuvanih brain cells of the eyes. The regularity of

rozpodila instead of lumichrome according to the brain waves in young scurvy is similar to that of riboflavin and to become 50-55 % in riboflavin. Significant decrease was noted in statuary squints lumichrome in all studied parts of the brain compared with young rats. However, in 2-year-old rats, the content of lumichrome increases and amounts to 40-50 % of the amount of riboflavin in all parts of the brain. In our opinion, the data obtained reflect a change in the ratio of anabolic and catabolic processes with the characteristics of the energy state during the development of the body.

Key words: *riboflavin, lumichrome, aging, brain*

Процесс старения является запрограммированной составляющей развития любого организма. В онтогенезе наблюдается перераспределение в субстратах, метаболитах и изменении интенсивности метаболизма. Одновременно в организме происходит процесс приспособления к этим изменениям, изменяется характер формирования внутриклеточного гомеостаза, что может сопровождаться дезинтеграцией метаболизма и снижением адаптивной возможности организма. Рибофлавин играет ключевую роль в энергетическом обмене, а также в метаболизме жиров, кетонных тел, углеводов и белков. Хорошо известны его коферментные формы и ферменты, принимающие участие в образовании флавиноклеотидов, но катаболизм рибофлавина до некоферментных форм и участие последних в метаболизме не изучены, поэтому это направление исследований актуально.

В работе определено содержание рибофлавина и его некоферментной формы — люмихрома в отделах головного мозга: большие полушария, мозжечок, ствол, кора у крыс разного возраста. Установлено, что с возрастом содержание рибофлавина уменьшается во всех исследуемых отделах головного мозга крыс.

Закономерность распределения содержания люмихрома по отделам головного мозга у молодых крыс схожа с таковым для рибофлавина и составляет 50-55 % от содержания рибофлавина. У половозрелых крыс отмечено значительное снижение люмихрома во всех исследованных отделах мозга по сравнению с молодыми крысами. Однако у 2-х летних крыс содержание люмихрома повышается и составляет 40-50 % от количества рибофлавина во всех отделах головного мозга. На наш взгляд, полученные данные отражают изменение соотношения анаболических и катаболических процессов с особенностями энергетического состояния в ходе развития организма.

Ключевые слова: *рибофлавин, люмихром, старение, головной мозг*

Процес старіння є запрограмованою складовою розвитку будь-якого організму. У онтогенезі спостерігається перерозподіл в субстратах, метаболітах та змінюється інтенсивність метаболізму. Одночасно відбувається в організмі процес пристосування до цих змін, змінюється сам характер формування внутрішньоклітинного гомеостазу, що може супроводжуватися дезинтеграцією метаболізму і зниженням адаптивної можливості організму. Рибофлавін грає ключову роль в енергетичному обміні, а також у метаболізмі жирів, кетонних тіл, вуглеводів і білків. Добре відомі його коферментні форми та ферменти, що прийма-

ють участь в утворенні флавіннуклеотидів, але катаболізм рибофлавіну до некоферментних форм та участь останніх в метаболізмі не вивчені, тому цей напрям досліджень є актуальним.

В роботі визначено вміст рибофлавіну та його некоферментної форми — люміхрому в відділах головного мозку: великі півкулі, мозочок, стовбур, кора у щурів різного віку. Встановлено, що з віком вміст рибофлавіну зменшується у всіх досліджуваних відділах головного мозку щурів. Закономірність розподілу вмісту люміхрому по відділам головного мозку у молодих щурів схожа з таким щодо рибофлавіну та становить 50-55 % від вмісту рибофлавіну. У статевозрілих щурів відзначене значне зниження люміхрому у всіх досліджених відділах мозку в порівнянні з молодими щурами. Однак, у 2-х річних щурів вміст люміхрому підвищується і становить 40-50 % від кількості рибофлавіну у всіх відділах головного мозку. На наш погляд отримані дані відображають зміну співвідношення анаболічних і катаболічних процесів з особливостями енергетичного стану в ході розвитку організму.

Ключові слова: рибофлавін, люміхром, старіння, головний мозок.

Вступ

До теперішнього часу не створено єдиної концепції про кількісний перерозподіл коферментних та некоферментних форм вітамінів, про участь останніх у метаболізмі. Недостатньо вивчені вікові аспекти змін потреби вітамінів в організмі, що стосується як періоду становлення організму так і старечого віку, у якому потреби у вітамінах істотно відрізняються від таких зрілого організму.

Дослідження окремих метаболітів вітамінів, і їх взаємодії на різних рівнях організації живого досі містять багато питань і розбіжностей. Тим часом вітаміни та їх похідні широко застосовуються при виготовленні харчових добавок, при лікуванні численних захворювань у досить високих дозах, що слабо обґрунтовано як з теоретичної, так і терапевтичної точки зору. Особливо це стосується корегування порушень метаболізму при старінні.

Існує багато теорій старіння, але вагомий внесок у цей процес вносять вільнорадикальні пошкодження, основою яких є окислювальний стрес. Відзначене прямий зв'язок між ступенем недостатності рибофлавіну у тва-

рин і накопиченням в крові продуктів ПОЛ [3,5]. Рибофлавін може захищати організм від окислювального стресу винятково через глутатіон. Однак, в наших попередніх дослідженнях було показано, що люміхром може приймати участь в корегуванні антиоксидантного захисту мозку [1,2]. Коферментні похідні рибофлавіну — ФАД і ФМН приймають участь у функціонуванні електронно-транспортного ланцюга мітохондрій та в численних окисно-відновних реакціях клітин [3,4]. Тобто важлива роль флавінів полягає в забезпеченні клітин енергією.

Потреба в рибофлавіні особливо велика в центральній нервовій системі і рецепторному апараті у зв'язку з інтенсивними процесами тканинного дихання в них. Показано, що вміст рибофлавіну в різних відділах мозку прямо пропорційний їхньому дихальному коефіцієнту [5].

Значний інтерес виникає до досліджень метаболізму рибофлавіну у різних відділах головного мозку, оскільки при його недостатній кількості в організмі проявляються ознаки характерні для старіння (зупинка росту, по-

рушення ЦНС, мігрень, катаракта та ін.) [6,7].

Добре відома участь коферментних форм рибофлавіну та флавінів в метаболізмі організму, але катаболізм рибофлавіну до некоферментних форм та участь останніх в метаболізмі майже не вивчений [8].

На кафедрі біохімії ОНУ імені І.І. Мечникова приділяється особлива увага некоферментним похідним вітамінів, виконується наукові дослідження по розробці комплексу вітамінів з їх метаболітами, так званих «Вітаболітів» щодо корекції порушень метаболізму [10-13].

У зв'язку з вище викладеним, метою наших досліджень було визначити вміст рибофлавіну та його некоферментної форми — люміхрому в мозку щурів різного віку.

Матеріали та методи дослідження

У дослідження було включено 3 вікові групи щурів: молоді (3 місяці) масою 100-120 г, статевозрілі (10-12 місяців) масою 200-220 г та старі (22-24 місяці) масою 350-450 г. В кожній групі було по 8 щурів.

Усі маніпуляції проводили відповідно до загальних етичних принципів експериментів на тваринах, регламентованих положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986 р., зі змінами, 1998 р.) та «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) [12]. Щурів утримували у пластмасових клітках із піщаною підстилкою та вільним доступом до води.

Матеріалом дослідження була тканина мозку. З мозку виділяли великі півкулі, мозочок, стовбур, кору и визначали вміст рибофлавіну і люміхрому

у перелічених відділах мозку за допомогою іонообмінної хроматографії та флуориметрії.

Екстракція флавінів з тканин мозку щурів

Кожну наважку тканини з відділів мозку подрібнювали ножицями у скляному гомогенізаторі, додавали дистильовану воду у співвідношенні 1: 4, попередньо нагрітої до 80 °С і витримували на водяній бані при цій температурі протягом 5 хвилин.

Подрібнені тканини гомогенізували і отриману суспензію клітин кількісно переносили в градуйовану центробіжну пробірку, розводячи гарячою водою до 20 мл і нагрівали при 80 °С протягом 15 хвилин, періодично помішуючи.

Після охолодження до кімнатної температури суспензію доводили водою до 20 мл, перемішували і центрифугували 10 хв при 3000 г та у подальшому використовували супернатант до аналізу.

Підготовка колонки до аналізу

Об'єм колонки — 21 мл, об'єм целюлози в колонці — 15 мл. ДЕАЕ — целюлоза з ємністю 0,8 мекв / г. [13].

Визначення флавінів флуориметричним методом

Принцип методу флуориметрії полягає в пропорційності між інтенсивністю фотолюмінесценції стандартного зразка і кількістю речовини, що визначається. Для визначення флавінів та їх похідних, кожну фракцію вимірювали на флуориметрі при довжині хвилі 520 нм проти відповідних стандартів та світофільтрів [13].

Статистична обробка результатів

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням коефіцієнта Ст'юдента [14]. Розрахунки робили з використанням пакета Microsoft @EXCEL. Результати вва-

жали достовірними при $P < 0,05$.

Результати та їх обговорення

Колонкова хроматографія суміші флавінів

Хроматографічне розділення по фракціям рибофлавіну та його некоферментної форми — люміхрому на колонці з ДЕАЕ-целюлозою проводили в темряві тому, що при дії ультрафіолетового світла на нейтральні або кислі розчини рибофлавіну відбувається його розпад з утворенням 1-дезоксид-рибулози і люміхрому.

Елюція флавінів з суміші

Щодо аналізу елюції флавінів з суміші застосовували стандарти: 1,3 мкг рибофлавіну, 2,1 мкг люміхрому. Результати проведених досліджень представлені на рисунках 1, 2.

Люміхром сорбується гірше на ДЕАЕ-целюлозі ніж рибофлавін і тому при розділенні розміщується у нижній частині колонки та його вихід з колонки відбувається найраніше. Рибофлавін має більшу сорбційну спорідненість з ДЕАЕ-целюлозою, тому його вихід відбувається після виходу люміхрому.

Для дослідження особливостей вмісту рибофлавіну в мозку щурів і утворенню його некоферментної форми — люміхрому готували препарати структур із відділів мозку в певних наважках. Суспензію центрифугували та в подальшому використовували супернатант для аналізу. Вміст рибофлавіну та люміхрому у фракціях окремих відділів мозку визначали флуориметричним методом при довжині хвилі 520 нм проти відповідних стандартів та світофільтрів.

Отримані дані про вміст рибофлавіну та люміхрому у досліджених відділах го-

Рис. 1. Елюція рибофлавіну з суміші флавінів (стандарт 1,3 мкг)

Рис. 2. Елюція люміхрому з суміші флавінів (стандарт 2,1 мкг)

ловного мозку молодих щурів представлени у таблиці 1.

У 3-х місячних щурів найбільша концентрація рибофлавіну встановлена у стовбурі та корі головного мозку, менше вітаміну відзначено у мозочку та великих півкулях, що вочевидь пов'язане з їх метаболічною активністю.

Так, основними функціями стовбура є робота м'язів очей та вій, усі рефлекси очей; він відповідає за зіницю та війчастий м'яз; контролює роботу жувальної мускулатури; утримання рівноваги організму, слухові рецептори та багато іншого.

У корі знаходиться зоровий центр, крім того, кора головного мозку щурів в цьому віці має відносно максимальні розміри. У цьому віці у щурів спостерігається максимальний ріст, процеси статевого дозрівання, інтенсивно проходять процеси окисно-відновлювальні та вільнорадикального окиснення.

Кількість рибофлавіну у різних відділах головного мозку молодих щурів приблизно на 45 % більша за концентрацію люміхрому у відповідних відділах. Слід зазначити, що у роз-

поділі люміхрому по досліджуваних відділах головного мозку молодих щурів спостерігається така ж закономірність як з рибофлавіном.

Результати дослідження вмісту рибофлавіну і люміхрому у відділах головного мозку статевозрілих щурів відображено на таблиці 2.

Максимальний вміст рибофлавіну у відділах головного мозку статевозрілих однорічних щурів відзначено у корі та стовбурі, що приблизно на 40 % вище його вмісту у великих півкулях та мозочку. Вміст люміхрому найбільший у корі головного мозку, а в мозочку та стовбурі однаково и на 37 % менше ніж в корі. У великих півкулях вміст люміхрому на 62 % менше ніж в корі.

Таке розподілення вмісту флавінів по відділах мозку можна пояснити формуванням статевої зрілості, коли відзначається інтенсивний енергетичний, білковий і вуглеводний обмін. Для цього потрібні коферментні форми рибофлавіну. Тому на наш погляд у цьому віці може бути зменшення катаболізму вітаміну В₂ і збільшення утворення його коферментних форм.

Результати дослідження вмісту рибофлавіну і люміхрому у відділах головного мозку двохрічних щурів відображено на таблиці 3.

Таблиця 1

Вміст флавінів у відділах головного мозку 3-х місячних щурів (мкг/мг тканини)

Флавіни	Великі півкулі	Мозочок	Стовбур	Кора
В ₂	0,20 ± 0,01	0,30 ± 0,02	0,40 ± 0,04	0,39 ± 0,02
Люміхром	0,10 ± 0,01	0,13 ± 0,01	0,16 ± 0,02	0,17 ± 0,02

Таблиця 2

Вміст флавінів в відділах головного мозку однорічних щурів (мкг/мг тканини)

Флавіни	Великі півкулі	Мозочок	Стовбур	Кора
В ₂	0,18 ± 0,02	0,22 ± 0,02	0,31 ± 0,02	0,32 ± 0,02
Люміхром	0,03 ± 0,001	0,05 ± 0,02	0,05 ± 0,02	0,08 ± 0,003

Таблиця 3

Вміст флавінів в відділах головного мозку 2-х річних щурів (мкг/мг тканини)

Флавіни	Великі півкулі	Мозочок	Стовбур	Кора
В ₂	0,13 ± 0,01	0,15 ± 0,01	0,17 ± 0,02	0,25 ± 0,02
Люміхром	0,05 ± 0,001	0,06 ± 0,001	0,06 ± 0,001	0,13 ± 0,003

Переважаюча кількість рибофлавіну відмічена у корі головного мозку, яка на 32 % більша вмісту вітаміна у стовбурі мозку 2-х річних щурів. Проте вміст люміхрому становить 40-50 % від кількості рибофлаві-

ну у відповідних відділах головного мозку 2-х річних щурів. Хоча у статевозрілих щурів вміст люміхрому склав 20 % від кількості рибофлавіну у відповідних відділах головного мозку.

З віком в організмі тварин переважають катаболічні процеси. Цей стан обумовлений багатьма причинами з яких головні є порушення архітектури і функціонування біомембран у зв'язку з активацією перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), структури та функцій мітохондрій у зв'язку з порушенням функціонування електронно-транспортного ланцюга, порушення рівноваги між про- та антиоксидантної системи та окремих інших ділянок в обміні білків, вуглеводів, ліпідів. В цьому напрямку щодо метаболізму вітамінів особливе значення приділяється ще їх печінково-кишковій рециркуляції, яка з віком стає менш активною. Слід підкреслити, що поряд зі згасанням фізіологічних та метаболічних процесів в організмі з віком активуються процеси зберігання на достатньому рівні статуту організму.

Таким чином, особливості вмісту рибофлавіну в мозку щурів та утворення люміхрому в геронтогенезі показали їх нерівнозначність по відділам головного мозку, але співвідношення цих сполук в мозку щурів у геронтогенезі однотипове: найбільший вміст рибофлавіну та люміхрому спостерігається у стовбурі та корі у всіх досліджених груп тварин.

З отриманих результатів видно, що вміст рибофлавіну в усіх досліджених відділах головного мозку (стовбур, мозочок, великі півкулі та кора) поступово зменшується зі збільшенням віку щурів.

Враховуючи високий рівень вмісту рибофлавіну у молодих щурів, можна припустити, що у цьому віці у щурів більш інтенсивно проходить печінково-

во-кишкова рециркуляція вітаміна, утворюються коферментні форми — флавінаденіндинуклеотид (ФАД) та флавінмононуклеотид (ФМН), які є складовими ферментів окисно-відновних процесів. Вміст некоферментної форми рибофлавіну — люміхрому також найбільший у всіх відділах головного мозку молодих щурів, що підтверджує у них більш інтенсивний метаболізм в цілому.

Також спостерігається достовірне збільшення кількості люміхрому у старих 2-х річних щурів, у порівнянні зі статевозрілими щурами, хоча найбільша його кількість відзначена у молодих щурів.

Слід підкреслити, що у відсотковому співвідношенні вміст рибофлавіну та люміхрому в зазначених відділах головного мозку щурів вказує на більший вміст люміхрому у старих щурів.

Отримані дані свідчать про зміни метаболізму рибофлавіну в геронтогенезі. Змінюється співвідношення між утворенням коферментних та некоферментних форм метаболізму рибофлавіну. Підвищення некоферментної форми — люміхрому в організмі тварин в геронтогенезі узгоджується з уявленням про кореляцію його вмісту та розвитку патологічних процесів в старіючому організмі [2].

Висновки

1. Найбільший вміст рибофлавіну та люміхрому спостерігається у стовбурі та корі головного мозку у всіх досліджених груп тварин.
2. Вміст рибофлавіну в усіх досліджених відділах головного мозку поступово зменшується зі збільшенням віку щурів.
3. Вміст люміхрому у старих щурів достовірно вище ніж у статевозрілих щурів.

Література

1. Устянська О.В., Федорко Н.Л., Петров С.А. Регуляція активності тіамінзалежних ферментів з печінки щурів коферментами та метаболітами тіаміну / О.В. Устянська // Вісн. морської медицини. Одеса, 2011.–№ 3 (53). — С. 154-156.
2. Федорко Н.Л. Устьянская О.В., Приймак О.В., Выгорницкая М.И., Качуевская Е.А., Воробей М.С., Сорокин А.В. Онтогенетические особенности регуляции активности каталазы рибофлавином и его метаболитами в отделах головного мозга крыс // Федорко Н.Л., // «Актуальні проблеми транспортної медицини», Одеса, 2021.–№3 (65). — С. 111- 120.
3. Goncalves R.L.S., Bunik V.I., Brand M.D. Production of superoxide/hydrogen peroxide by the mitochondrial 2-oxoadipate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. Pergamon. — 2016. — V. 91. — P. 247–255.
4. O'Brien M. et al. Protein S-glutathionylation alters superoxide/hydrogen peroxide emission from pyruvate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. — 2017. — V.106. — P. 302–314.
5. Fagan R. L., Palfey B. A. Flavin-Dependent Enzymes // University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA — Elsevier, 2010. — p. 37 -113.
6. Combs G. F. The vitamins. Fundamental aspects in nutrition and health — Elsevier, 2012. — 599 p.
7. Caballero B. J., Paul M. F. Encyclopedia of food and health — Elsevier, 2016. — 4013 p.
8. Encyclopedia of biological chemistry / Lennarz W. J., Lane D. M. — Edited by Lennarz W. J. — Second edition // Elsevier, 2013 — 3015 p.
9. Петров С. А. Влияние метаболитов тиамину та рибофлавіну на активність ацетилхолінстерази / С.А. Петров, Н.Л. Федорко, О.К. Будняк, В.Є. Якименко, А.В. Захаров // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 3. Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. — С. 92-93.
10. Петров С.А. Біохімічні функції катаболітів тіаміну в організмі / С.А. Петров, А.М. Андриевский, Н.Л. Федорко, С.С. Чернадчук, О.К. Будняк, А.В. Сорокин, О.О. Кокешкіна, А.В. Захаров, О.В. Задерей, В.Е. Якименко // Мед. та клін. хімія. — 2019. — Т. 21. — №3 (додаток) — С. 123-124.
11. Petrov S.A. Vitabologica. New Direction In The Vitaminology / S.A. Petrov, N.L. Fedorko, A.K. Budnyak, V.E. Yakimenko, S.S. Chernadchuk, A.V. Sorokin, A.M. Andrievskiy, A.V. Zakharov, K.V. Nikolaienko, A.V. Baydan, I.I. Zarovnaya, I.S. Gorbenko, S.O. Cherepneva-Khlyustova // Journal of Integrated OMICS. — 2019. — Vol 9, No 1 — P. 17 — 22. DOI: 10.5584/ jiomics. v9i1.252.
12. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей / Страсбург, 18 березня 1986 року: Збірка договорів Ради Європи: Українська версія / Є.М. Вишневецький // Парламентське видавництво. — 2000. — С.654
13. Мінаєва В. О. Хроматографічний аналіз: Підручник для студентів вищих навчальних закладів — Черкаси: ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2013. — 284 с.
14. Гланц С. Медико-біологіческая статистика / С. Гланц. — М.: Практика, 1999. — 459 с.

References

1. Ustyanska O.V., Fedorko N.L., Petrov S.A. Regulation of the activity of thiamine-dependent enzymes from rat liver by coenzymes and thiamine metabolites / O.V. Ustyanska // Visn. marine medicine. Odesa, 2011.–No. 3 (53). — P. 154-156.
2. Fedorko N.L. Ustyanskaya O.V., Priymak O.V., Vygornytskaya M.I., Kachuevskaya E.A., Vorobey M.S., Sorokin A.V. Ontogenetic features of the regulation of catalase activity by riboflavin and its metabolites in rat brain regions // Fedorko N.L., // "Actual problems of transport medicine", Odesa, 2021.– No. 3 (65). — P. 111-120.
3. Goncalves R.L.S., Bunik V.I., Brand M.D. Production of superoxide/hydrogen peroxide by the mitochondrial 2-oxoadipate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. Pergamon. — 2016. — V. 91. — P. 247–255.
4. O'Brien M. et al. Protein S-glutathionylation alters superoxide/hydrogen peroxide emission from pyruvate dehydrogenase complex // Free Radic. Biol. Med. — 2017. — V.106. — P. 302–314.

5. Fagan R. L., Palfey B. A Flavin-Dependent Enzymes // University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI, USA — Elsevier, 2010. — p. 37 -113.
6. Combs G. F. The vitamins. Fundamental aspects in nutrition and health — Elsevier, 2012. — 599 p.
7. Caballero B. J., Paul M. F. Encyclopedia of food and health — Elsevier, 2016. — 4013 p.
8. Encyclopedia of biological chemistry / Lennarz W. J., Lane D. M. — Edited by Lennarz W. J. — Second edition // Elsevier, 2013 — 3015 p.
9. Petrov S.A Influence of metabolites of thiamine and riboflavin on the activity of acetylcholinesterase / S.A. Petrov, N.L. Fedorko, O.K. Budnyak, V.E. Yakymenko, A.V. Zakharov // International Multidisciplinary Conference "Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland" Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 3. Wolomin: Izdavneciba "Baltija Publishing", 2018. — C 92-93.
10. Petrov S.A Biochemical functions of thiamine catabolites in the body / S.A. Petrov, A.M. Andrievsky, N.L. Fedorko, S.S. Chernadchuk, O.K. Budnyak, A.V. Sorokin, O.O. Kokoshkina, A.V. Zakharov, O.V. Zaderey, V.E. Yakymenko // Med. and wedge chemistry. — 2019. — Vol. 21. — No. 3 (appendix) — pp. 123-124.
11. Petrov S.A Vitabolonica. New Direction In The Vitaminology / S.A. Petrov, N.L. Fedorko, A.K. Budnyak, V.E. Yakymenko, S.S. Chernadchuk, A.V. Sorokin, A.M. Andrievskyi, A.V. Zakharov, K.V. Nikolaienko, A.V. Baydan, I.I. Zarovnaya, I.S. Gorbenko, S.O. Cherepneva-Khlyustova // Journal of Integrated OMICS. — 2019. — Vol 9, No 1 — P. 17 — 22. DOI: 10.5584/ jiomics. v9i1.252.
12. European Convention on the Protection of Vertebrate Animals Used for Research and Other Scientific Purposes / Strasbourg, March 18, 1986: Collection of Treaties of the Council of Europe: Ukrainian version / E.M. Vyshnevsky // Parliament publishing house. — 2000. — C.654“13. Minaeva V. O. Chromatographic analysis: Textbook for students of higher educational institutions — Cherkasy: B. Khmelnytskyi National University, 2013. — 284 p.“14. Glanz S. Medical and biological statistics / S. Glanz. — M.: Practice, 1999. — 459 p.

*Впервые поступила в редакцию 12.06.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*